

Yanvar, 2025-Yil

K.MÁMBETOVTIŃ "BOZATAW" ROMANÍNDAGÍ GÓNERGEN SÓZLERDIŃ
QOLLANÍLÍWÍ

Sipatdinova Qumar

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14607782>

Anotatsiya. Bul maqalada K.Mámбетovtiń "Bozataw" romanındaǵı gónergen sózlerdiń mánişi ashıp beriledi.

Gilt sózler: Gónergen sózler, istorizmler, arxaizmler, kiyim-kenshek atamaları, tariyxıy sózler.

THE USE OF OLD WORDS IN K.MAMBETOV'S NOVEL «BOZATAW»

Annotation. In this article we reveal the meaning of words in K. Mambetov's novel «Bozatov»

Key words: Outdated words, historical words, archaisms, clothing names, historical words.

УПОТРЕБЛЕНИЕ СТАРЫХ СЛОВ В РОМАНЕ К. МАМБЕТОВА «БОЗАТАУ»

Аннотация. В этой статье мы раскрываем значение слов в романе К. Мамбетова «Бозатов».

Ключевые слова: Устаревшие слова, исторические слова, архаизмы, названия одежды, исторические слова.

Ádebiyat bul hár bir millettiń tariyxı, ótmishi esaplanadı. Kórkem shıǵarmalarda tek ǵana házirgi dáwir emes ótmishte ata-babalarımızdıń jasaw sharayatı tariyxı da sóz etiledi. Sonıń ushında tariyxıy shıǵarmalardı jazbaqshı bolǵan hár bir jazıwshı sol dáwirdi ashıp beriw ushin, sol waqıttaǵı qollanılǵan tariyxıy sózlerdi, tillik qubılıslardı biliwi zárúr, Sebebi bunday shıǵarmalardıń ishinde házirgi kúnde qollanılıp atırǵan sózlerdi, neologizmlerdi paydalanıw orinsız.

Qaraqalpaq tilinde gónergen sózler ózleri ańlatatuǵın túsiniklerge qaray hár qıylı bolıp keledi. Olardıń bir qatarı jámiyet rawajlanıwınıń belgili bir dáwirinde ómir súrgen, biraq házir turmıstan shıqqan túsiniklerdiń, máselen, kiyim-kensheklerge, úy-ishi zatlarına (jegde, tu'rme, xalqa, háykel, boqjama, sabayaq, tuwrılıq, jipek jul, t.b) baylanıslı atamalar bolsa, ekinshi birewleri mámleketlik basqarıw islerine baylanıslı túsiniklerdiń(qusbegi, datqashı, bolıs, biy, oyaz, t.b.) atamaları, al úshinshi birewleri házir de ómir súrip kiyatırǵan túsiniklerdiń dáslepki atamaları.

Yanvar, 2025-Yil

t. b.sıpatında (jarlıq-hámir-buyırıq, úgit-agitaciya, t.b.)ushıraydı.Búgingi kúnde gónergen sózler boyınsha islenip atırğan jumıslar kóplep ushırasadı [1.117].

Biz K.Mambetovtıń tariyxıy romanlarınıń tilin úyrenedi ekenbiz onda házirgi kúnde qollanıwdan shıqqan kiyim-kenshek atamaları mámleketlik basqarıw islerine baylanıslı túsinikler, úy-ruwzger buyımlarınıń atları keń qollanılgan. Onıń shıǵarmalarındaǵı gónergen sózlerdi istorizmler hámde arxaizmler dep eki toparǵa bólip qarasaq boladı.

Istorizmler - gónergen sózlerdiń tariyxıy dáwirler dawamında belgili bir túsiniklerdiń atamaları retinde qollanılp keyin jámiyetlik turmıstıń rawajlanıwına baylanıslı shıǵıp qalǵan bólegi.

Arxaizmler - anaw ya mınaw túsiniktiń gónergen ataması bolıp esaplanatuǵın sózler.

Gónergen sózler qatlamınıń basım kópshiligin tariyxıy sózler quraydı. Olar turmıstıń hár qıylı tarawları boyınsha zat hám qublıstıń atamaların óz ishine aladı:

1. Óndiris áspablarınıń atamaları: gúnde, moyıntırıq, pazna, qos, sharıq, gúnde, sazaq, qozaq, máki, kelep aǵash, keleplew t.b.
2. Qural-jaraq atamaları: sadaq, sawıt, qara mıltıq, oq jay, qalqan t.b.
3. Dıyxansılıqqa baylanıslı: túyek, qızılław, qosqa qosıw t.b.
4. Hákimshilik islerine baylanıslı atamalar: xan, bolıs, biy, atalıq, qazı, jállat, pristav, oyaz, qusbegi t.b.
5. Klasslıq, sociallıq ayrıqshalıqlarǵa baylanıslı atamalar: xanzada, shaxzada, qul, kún, malay, tul, toqal, báybishe t.b.
6. Oqıw orınlarınıń atın kórsetetuǵın sózler: medrese, meshit t.b.
7. Diniy túsiniklerge baylanıslı sózler: zikir, sadaqa, beyish, dozaq, áptúyek t.b.
8. Kiyim-kensheklerge baylanıslı sózler: kiymeshek, túrme, jegde, aydınlı, qamar, sáwkele, tóbelik, báykemi, mádeli, shiydem t.b. [1.118]

Bulardıń barlıǵı da óz dáwirinde qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında belgili orın iyelegen hám jiyi qollanılp kelgen sózler esaplanadı. Olar tildiń házirgi jaǵdayında qollanılwı boyınsha siyrek.

K.Mámбетov shıǵarmalarında joqarıda kórsetilgendeı gónergen sózler kóplep ushırasadı. Sebebi onıń shıǵarmalarınıń kópshiligi tariyxıy dóretpeler esaplanadı.Biz onıń leksikasın tómendegi toparlarǵa bólip úyrensek boladı.

1. Siyasiy-jámiyetlik islerge baylanıslı sózler

2.Kiyim-kenshek atamalarına baylanıslı sózler

Yanvar, 2025-Yil

Jazıwshı K.Mámбетovtıń tariyxıy romanlarınń biri “Bozataw” romanı tilinde basqarıw islerine, áskeriy islerge, kásipke, adamlardıń sociallıq jaǵdayına baylanıslı gónergen sózler kóplep ushırasadı.

Mına Muhammed Pana háziretleriniń jetinshi atası Túrkkında xan bolǵan adam [2.7].

Eki aǵası teńnen atalıqqa jamanlı bolıp aydalıp ketti [2.9].

Onıń ornına sonı aytqızıp turǵan patshanıń tilin kesiw kerek[2.15].

Ol júzbası:elli teńgeni az kórer dep oyladı ma,- ótinemen júzbası aǵa úsh atımızdı da alıp qalıń,- dep jalındı[2.27].

Onlıq basshısı Atamurat sultan reyimsiz[2.29].

Usılayınsha ol diywanbegini shaqırtıp aldı[2.41].

Olar teris tamǵalı Qabıl begler begi, qostamǵalı Arzı atalıq, qoldawlı Serjan nayıp, ashamaylı Tóremurat biy, tiyekli Abılǵazı biy[2.105].

Bul mısallarda xan, patsha, atalıq, begler begi, nayıp, diywanbegi, bolıs degen sózler romandaǵı waqıyalar bayan etilgen dáwirge baylanıslı siyasiy-jámiyetlik sózler bolıp tabıladı. «Patsha», «xan» sózleri mámleket basshısı, «atalıq» sózi bir neshe ruwlıq birlespelerdiń basqarıwshısı, «nayıp» sózi wázirdiń járdemshisi, «meter» belgili bir aymaqtı basqarıw boyınsha xan járdemshisi, yaǵnıy XIX ásirde Xiywa xanlığında mexter, meter atamaları belgili bir aymaqlardı basqarıwshı xannıń járdemshisin bildirgen. «Diywan» sózi xannıń jarlıǵı hám basqa hújjetler boyınsha jumıs júrgiziwshi degen mánini ańlatadı. «Biy» sózi erte dáwirlerde daw-jánjellerdi, shatasqan máselelerdi sheship, biylik etiwshi adam, yaǵnıy hámeldi bildirse, házirgi waqıtta merkelelerdi, ayırım jaǵdaylarda daw-jánjellerdi, sheshiwshi kishigirim awıl hám kóshelerdi basqaratuǵın adamǵa aytıladı. Olar ózlerine tiyisli aymaқтаǵı merkelelerdi shólkemlestiredi, daw-jánjellerdi sheshedi. Awıllıq orınlarda awıldıń biyi bolsa, qalalarda kóshe biyleri dep ataladı. «Tóre» sózi «xan tuqımı» degen mánisti bildiredi.

Jánede bul shıǵarmada "Jállat"sózide ushırasadı. Mısalı ushın: Jállattı shıǵarǵan kim? Solar. Júzlerim jállat pıshaqları menen tilingen,-dedi qız sıbırlap[2.103].

Bundaǵı "Jállat" sózi istorizm bolıp tabıladı. Sebebi bul kásip iyesi házirgi kúnde mámleketlik basqarıwda qollanılmaydı. Jállat sózi aqırǵı waqıtları Xiywa xanlığı tiklenip turǵanǵa shekem qollanılǵan, házirgi kúnde bolsa shayırlardıń qosıqlarında qızdıń kózine, sulıwlıǵına tárip beriw ushın kórkemlew quralı formasında qollanıladı.

Romanda tariyxıy waqıyalar sóz etilgeni ushında onıń ishinde qollanılatuǵın kiyim-kenshek, úy-ruwzgershilik buyımlarınıń atlarında sol dáwirdiń koloritin ashıp beriw tiyis. Biz kiyim kenshek atamaların, olardıń naǵısın, formasın kórip qaysı eldiń bas kiyimi ekenin, sol

Yanvar, 2025-Yil

kiyimdi kiyip júrgen insan sol milletke tiyisli ekenin ajratsaq boladı. Sebebi olarda milliy ózgeshelik saqlanıp qalınğan.

Jánede biz kiyimlerdiń sol dáwirdegi qımbat hám sapalılıǵına baylanıslı sol personajdıń bay yamasa jarlı ekenin ayırıp alamız. Ol dáwirlerde jarlı jasawshı qarapayım xalıq kóp bolǵan, olardıń kiyimleri ápiwayı gezlemelerden tigilgen, al hámeldar, bay insanlardıń kiyimleri qalıń hám qoy júnlernen tigilgen. Bunday kiyim-kenshek atamaları K.Mámbetovtıń tariyxıy romanlarında júda kóp ushrasadı.

Shógirme – úlken kólemli, qoydıń ósik júnlı terisinen jalpaq etip tigiletuǵın bas kiyim. Shógirme qaraqalpaqlardıń eskiden kiyatırǵan milliy bas kiyim túri bolıp xalqımızdıń ótmish tariyxı menen baylanıslı ádebiy shıǵarmalarda ónimli ushrasadı[3.21]. Qońıratqa kirgen jerde, Xiywa úlgisinde eki ǵubbalı minar salınǵan, olardıń ortasınan eki arba teńnen sıyǵanday dárwaza esik aldında jipek shapan menen aq shógirme kiyinip qılısh asınǵan nókerler náwbetshilik etedi[2.5].

Jawlıq – basqa jamılatuǵın úlken hám uzın oramal[4.188] Mısalı: Jáne de dim uzaqtan harıp, sharshap kiyatırǵan jolawshıǵa megzemekshi bolıp, anasınıń gónelew jawlıǵı menen beti-júzin baylap tasladı[2.47].

Taqıya – sıırıp, kestelep naǵıslanıp islengen sheńber formasında tigilgen juqa bas kiyim[5.264]. Taqıya arabsha "taqıyatun - abaylı bolıw, jasırıw" degendi bildiredi[6.37]. Jigitler selkildek shógirmelerin sheship, baslarına pashshayı taqıya kiyip alǵan, shapanların sheshinip, oyma jaǵalı keń kóyleklerin omıraw súyekleri bultıyıp kórinip turǵan edi[2.99].

Báshpent – Kóylektiń sırtınan kiyetuǵın jeńi bar, ásirese, jaǵası, qaltasınıń awzı, etegi naǵıslanǵan astarlı kiyim. Ol qara barxıt yáki tawardan tigilgeni menen onıń naǵısları kóp boladı[3.37]. Otın arqalap kiyatırǵan adam ústine uzın báshpent kiygen, eliwlerden asqan bir saqallı kisi edi[2.35].

Shekpen – Túye júninen hár qıylı materiallardan ishine júń, paxta salıp yamasa paxta, júń salmay astarlı etip, sıırıp toqılǵan sırttan kiyetuǵın uzın er adamlardıń kiyimi[4.524]. Mısalı: Ústine shekpenin kiyip, beline qılıshın taǵıw menen boldı[2.14].

Joqarıda kórsetilgen kiyim-kenshek atamaları xalqımızdıń milliy kiyimleri esaplanadı. Bul atı atalǵan kiyimlerdiń hámмесin ata-babalarımız kúndelikli kiyimi retinde kiygen. Adamzat payda bolǵanlı beri kiyim-kenshekler payda bola baslaǵan. Dáslebinde olar hár-qıylı tábiyattaǵı shóp-salańlardı ústine ildirip kiyim sıpatında qaraǵan bolsa, soń adam sanası, aqılı óskennen keyin kiyim formaları ózgergen. Adamlar qáwim bolıp bólingennen soń kiyimlerde jańasha túske engen. Kiyimlerde sol qáwimniń belgisi ildirilgen, yamasa toqılǵan. Soǵan qarap ol adamnıń qaysı

Yanvar, 2025-Yil

qáwimge tiyisli ekeni anıqlanǵan. Al bizlerdiń qaraqalpaq milliy kiyimlerinde ózlerimizdiń naǵıslarımız jeńine, jaǵasına, belbewine toqılıwına qarap bul xalqımızdiń milliy kiyimi ekenin bilip alsaq boladı. Solay eken hár bir xalıqtıń xalıq bolıp rawajlanıwında kiyim-kensheklerdińde áxmiyeti úlken bolıp esaplanadı.

REFERENCES

1. Бердимуратов.Е Хэзирги қарақалпақ тили(лексикология)-Нөкис,1984.
2. Мәмбетов.К "Бозатау" романы - Нөкис,1986.
3. Қарлыбаева Г, Усенова Қ, Зайрова Қ Қарақалпақ тилиндеги кийим-кеншек атамалары - Ташкент,2020.
4. Қарақалпақ тилиниң тусиндирме сөзлиги - Нөкис,1992.
5. Қарақалпақ тилиниң тусиндирме сөзлиги - Нөкис,1984.
6. Пахратдинов Қ, Өтемисов А. Қарақалпақ тилиндеги шығысы арабша сөзлер. - Нөкис,2015.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH